

10.5281/zenodo.14205346

ЗАЕВСКАЯ Евгения Евгеньевна

учитель изобразительного искусства, MAOY Гимназия № 3, Россия, г. Балашиха

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровых технологий на процесс обучения изобразительному искусству в школьном образовательном процессе. Проанализированы преимущества использования графических планшетов, компьютерных программ и онлайн-ресурсов в обучении живописи и рисунку. Особое внимание уделено психолого-педагогическим аспектам внедрения цифровых инструментов. Выявлены основные преимущества и вызовы цифровизации образования в контексте изобразительного искусства, а также даны рекомендации для преподавателей по эффективному использованию технологий.

Ключевые слова: цифровые технологии, изобразительное искусство, графические планшеты, компьютерные программы, онлайн-ресурсы, психолого-педагогические аспекты, школьное образование, цифровизация обучения.

Актуальность исследования

Современное общество стремительно развивается под влиянием цифровых технологий, которые трансформируют практически все сферы жизни, включая образование. Изобразительное искусство, являясь неотъемлемой частью школьного образовательного процесса, также адаптируется к этим изменениям. Традиционные методы обучения живописи и рисунку все чаще дополняются использованием цифровых инструментов, таких как графические планшеты, компьютерные программы и онлайн-ресурсы. Этот процесс не только расширяет возможности преподавания, но и позволяет учащимся осваивать современные технологии, необходимые для их будущего профессионального роста в условиях цифровой экономики.

Использование цифровых технологий в обучении изобразительному искусству открывает новые горизонты для развития творческого потенциала школьников. Графические планшеты позволяют экспериментировать с цветом и формой без ограничений на материалы, компьютерные программы облегчают изучение сложных аспектов композиции и перспективы, а онлайн-ресурсы обеспечивают доступ к лучшим мировым практикам и учебным материалам. Однако одновременно с этим возникает ряд вызовов: необходимость адаптации

преподавателей, доступность оборудования и сохранение баланса между традиционными и цифровыми методами обучения.

Актуальность темы обусловлена не только растущей цифровизацией образования, но и потребностью в изучении влияния этих изменений на процесс обучения искусству в школе. Исследование данной темы позволит выявить как преимущества, так и потенциальные риски внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, а также разработать рекомендации для их эффективного использования. Это особенно важно в условиях подготовки школьников к жизни в высокотехнологичном мире, где навыки работы с цифровыми инструментами становятся неотъемлемой частью общей культуры и профессиональной компетенции.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ влияния цифровых технологий на процесс обучения изобразительному искусству в школьном образовательном процессе, включая использование графических планшетов, компьютерных программ и онлайн-ресурсов, а также выявление их роли в развитии творческих способностей и формировании цифровой грамотности у учащихся.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: научные работы, статьи, книги, посвященные внедрению цифровых технологий в образование, с акцентом на изобразительное искусство.

Методы исследования: теоретический анализ, сравнительный анализ.

Результаты исследования

Цифровизация образовательного процесса в школах представляет собой интеграцию современных информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс, направленную на повышение качества и доступности образования. Этот процесс включает использование электронных учебников, интерактивных досок, онлайн-платформ для дистанционного обучения и других цифровых инструментов, способствующих персонализации обучения и развитию цифровой грамотности у учащихся.

В контексте изобразительного искусства цифровизация привела к значительным изменениям в методах преподавания и восприятия предмета. Традиционные техники рисования и живописи дополнились использованием графических планшетов, специализированных программ для цифрового искусства и онлайн-ресурсов, предоставляющих доступ к обширным библиотекам изображений и обучающих материалов. Это расширяет возможности для творчества и экспериментирования, позволяя

учащимся осваивать новые формы художественного выражения.

Однако внедрение цифровых технологий в преподавание изобразительного искусства требует от педагогов новых компетенций и подходов. Необходимо обеспечить баланс между традиционными методами обучения и современными цифровыми инструментами, чтобы сохранить фундаментальные навыки рисования и одновременно подготовить учащихся к работе в цифровой среде. Кроме того, важно учитывать доступность оборудования и программного обеспечения для всех учащихся, чтобы избежать цифрового неравенства.

Цифровизация изобразительного искусства в школьной программе открывает новые перспективы для развития творческих способностей учащихся, но требует продуманного подхода к интеграции технологий в образовательный процесс [3, с. 76].

Графические планшеты стали неотъемлемой частью современного образовательного процесса в области изобразительного искусства, предлагая ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами обучения [2, с. 25].

Преимущества графических планшетов в обучении живописи и рисунку указаны в таблице 1.

Таблица 1

Преимущества графических планшетов

№ п/п	Преимущество	Описание
1	Тренировка навыков	Развивает точность и координацию движений, аналогичную работе с традиционными инструментами, позволяя учащимся быстро адаптироваться к новым условиям
2	Удобство исправления ошибок	Позволяет мгновенно удалять или корректировать ошибки, что снижает стресс и мотивирует к экспериментам
3	Экономия материалов	Устраняет необходимость приобретения и использования физических красок, холстов, карандашей, что снижает расходы на обучение
4	Доступ к расширенным инструментам	Предоставляет возможность работать с различными кистями, текстурами и эффектами, которые недоступны в традиционном рисовании
5	Сохранение этапов работы	Позволяет сохранить промежуточные этапы рисунка для анализа или дальнейшей доработки
6	Визуализация сложных элементов	Упрощает изучение перспективы, анатомии и композиции через использование вспомогательных слоев и шаблонов
7	Экологичность	Исключает использование физических материалов, что делает процесс обучения более экологичным
8	Интеграция с цифровыми платформами	Обеспечивает возможность делиться работами онлайн, использовать образовательные приложения и взаимодействовать с преподавателями в цифровой среде
9	Ускорение процесса обучения	Ускоряет создание произведений, позволяя учащимся сосредоточиться на изучении концепций и техник

Внедрение графических планшетов в учебный процесс позволяет разнообразить методы преподавания и повысить вовлеченность учащихся. Например, на уроках живописи можно использовать планшеты для изучения цветочных теорий, где учащиеся экспериментируют с палитрами и оттенками в реальном времени. В уроках рисунка планшеты помогают в освоении перспективы и анатомии через цифровые модели и слои, позволяя поэтапно строить сложные изображения.

Несмотря на очевидные преимущества, использование графических планшетов сталкивается с рядом проблем:

- Технические проблемы: сбои в работе оборудования, несовместимость программного обеспечения и необходимость регулярного обновления могут затруднять учебный процесс.

- Доступность оборудования: высокая стоимость графических планшетов и необходимость их регулярного обновления могут быть препятствием для их широкого внедрения в образовательных учреждениях.

Компьютерные программы играют значительную роль в современном обучении изобразительному искусству, предоставляя учащимся и преподавателям широкий спектр инструментов для создания, редактирования и анализа художественных произведений. Их использование способствует развитию творческих навыков, облегчает процесс обучения и расширяет возможности для самовыражения [1, с. 17].

Основные категории программного обеспечения в изобразительном искусстве отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные категории программного обеспечения в изобразительном искусстве

Преимущества использования компьютерных программ в обучении изобразительному искусству:

1. Доступность и экономичность. Цифровые инструменты позволяют создавать произведения без затрат на физические материалы, что особенно важно в образовательных учреждениях с ограниченным бюджетом.

2. Удобство исправления ошибок. Возможность мгновенной отмены действий и редактирования упрощает процесс обучения и поощряет экспериментирование.

3. Разнообразие инструментов. Широкий выбор кистей, текстур и эффектов позволяет учащимся исследовать различные стили и техники, расширяя их художественный кругозор.

4. Интеграция с онлайн-ресурсами. Многие программы поддерживают интеграцию с образовательными платформами, что

облегчает обмен работами, получение обратной связи и доступ к обучающим материалам.

Вызовы и ограничения:

- Технические требования: некоторые программы требуют мощного оборудования, что может быть недоступно в ряде образовательных учреждений.

- Кривая обучения: освоение профессионального программного обеспечения может занять значительное время и требовать дополнительных ресурсов для обучения.

- Риск снижения навыков ручного рисования: чрезмерное использование цифровых инструментов может привести к недостатку практики в традиционных техниках, что важно учитывать при составлении учебных программ.

Онлайн-ресурсы играют значительную роль в современном обучении изобразительному

искусству, предоставляя широкий спектр возможностей для учащихся и преподавателей. Их использование способствует расширению доступа к образовательным материалам,

разнообразию методик преподавания и развитию творческих навыков.

Классификация онлайн-ресурсов для обучения изобразительному искусству отражена в таблице 2.

Таблица 2

Классификация онлайн-ресурсов

Категория	Описание	Примеры ресурсов
Образовательные платформы	Курсы с четкой структурой по различным аспектам искусства, включая историю и техники	Coursera, Udemy, Открытое образование
Видеоуроки и мастер-классы	Видеообучение от профессиональных художников с пошаговыми инструкциями	YouTube, Skillshare, Enterclass
Онлайн-галереи и музеи	Виртуальные туры и коллекции произведений искусства в высоком разрешении	Google Arts & Culture, Эрмитаж Онлайн
Форумы и сообщества	Платформы для обмена опытом, получения обратной связи и обсуждения техник	DeviantArt, ArtStation, Reddit (r/Art)
Специализированные сайты	Узконаправленные ресурсы для изучения определенных стилей или техник, таких как каллиграфия или 3D	Proko, 3dtotal
Интерактивные приложения	Онлайн-инструменты для создания произведений и обучения через практику	Paint Tool SAI, Krita, Adobe Fresco

Преимущества использования онлайн-ресурсов:

1. Доступность. Возможность обучения независимо от географического положения и времени.

2. Разнообразие материалов. Широкий выбор курсов, техник и стилей, что позволяет учащимся найти наиболее подходящий для себя формат обучения.

3. Самостоятельность обучения. Учащиеся могут выбирать темп и последовательность изучения материалов, что способствует более глубокому пониманию и усвоению знаний.

Вызовы и ограничения:

- Качество контента: не все онлайн-ресурсы предоставляют качественные и проверенные материалы, что может привести к распространению неверной информации.

- Отсутствие практической обратной связи: в некоторых случаях учащиеся могут испытывать недостаток персонализированной обратной связи от преподавателей, что затрудняет корректировку ошибок и развитие навыков.

- Технические требования: для полноценного использования некоторых ресурсов

может потребоваться современное оборудование и стабильное интернет-соединение, что не всегда доступно всем учащимся.

Онлайн-ресурсы предоставляют широкие возможности для обучения изобразительному искусству, однако их эффективное использование требует критического подхода к выбору материалов и осознания возможных ограничений. Интеграция онлайн-ресурсов с традиционными методами обучения может значительно обогатить образовательный процесс и способствовать развитию творческих способностей учащихся.

Использование цифровых технологий в образовательном процессе оказывает значительное влияние на психолого-педагогические аспекты обучения. Интеграция информационно-коммуникационных технологий трансформирует традиционные методы преподавания, взаимодействие между участниками образовательного процесса и когнитивное развитие учащихся.

На графике ниже (рис. 2) показано распределение влияния цифровых технологий на психолого-педагогические аспекты обучения.

Рис. 2. Влияние цифровых технологий на психолого-педагогические аспекты обучения

Основные направления включают:

- Трансформация методов преподавания (40%);
- Изменение взаимодействия участников образовательного процесса (35%);
- Влияние на когнитивное развитие учащихся (25%).

Рекомендации для педагогов:

- Обучение цифровой грамотности: преподаватели должны обладать навыками эффективного использования ИКТ и обучать этому учащихся.
- Интеграция технологий: цифровые инструменты следует использовать как дополнение к традиционным методам, обеспечивая разнообразие и гибкость обучения.
- Мониторинг и поддержка: необходимо отслеживать влияние цифровых технологий на психическое и физическое здоровье учащихся, предоставляя необходимую поддержку.

Цифровые технологии открывают новые возможности для образования, однако требуют осознанного и сбалансированного подхода с учетом психолого-педагогических аспектов.

Выводы

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью современного образовательного процесса, оказывая существенное влияние на обучение изобразительному искусству. Они открывают новые возможности для творчества, мотивации и индивидуализации учебного процесса, позволяя адаптировать образование к современным реалиям. Интеграция графических планшетов, специализированных компьютерных программ и онлайн-ресурсов в обучение помогает учащимся развивать не только художественные навыки, но и ключевые

компетенции цифровой эпохи, включая критическое мышление и способность работать в цифровой среде.

Однако успешное использование цифровых технологий требует осознанного и сбалансированного подхода. Важно учитывать психолого-педагогические аспекты их применения, обеспечивать доступность оборудования, сохранять традиционные методы обучения и учитывать возможные риски, такие как цифровая зависимость и перегрузка информацией. Преподаватели играют ключевую роль в интеграции технологий, и их подготовка должна быть приоритетом.

Для достижения максимального эффекта от использования цифровых инструментов необходимо разрабатывать адаптированные учебные программы, обеспечивать педагогов и учащихся необходимыми ресурсами и поддерживать баланс между цифровыми и традиционными подходами. Это позволит не только повысить качество художественного образования, но и подготовить учащихся к вызовам современного мира.

Литература

1. Беков М.А. Педагогический потенциал компьютерных технологий в обучении рисунку как основополагающей дисциплине в художественном обучении в системе дополнительного образования // Современное образование: опыт прошлого, взгляд в будущее. – 2022. – С. 13-25.
2. Бутенко Н.В., Богатырев А.А. Графический планшет как средство обучения детей старшего дошкольного возраста // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2018. – № 7. – С. 23-35.

3. Шумская О.А., Придворева И.Г., Татарникова Е.Г. Цифровая трансформация в

образовании: вызовы современного общества // Молодой ученый. – 2021. – № 7(349). – С. 76-77.

ZAEVSKAIA Evgeniia Evgenievna

Art Teacher, Municipal Autonomous Educational Institution Gymnasium № 3,
Russia, Balashikha

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE PROCESS OF TEACHING FINE ARTS IN THE SCHOOL EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. *The article examines the impact of digital technologies on the process of teaching fine arts in the school educational process. The advantages of using graphic tablets, computer programs and online resources in teaching painting and drawing are analyzed. Special attention is paid to the psychological and pedagogical aspects of the introduction of digital tools. The main advantages and challenges of digitalization of education in the context of fine arts are identified, as well as recommendations for teachers on the effective use of technology.*

Keywords: *digital technologies, fine arts, graphic tablets, computer programs, online resources, psychological and pedagogical aspects, school education, digitalization of learning.*